

ROMANCE NUEVO,

EN EL QUAL SE DA CUENTA DE LO QUE
sucedió à una Dama con un Leon, con todo lo
demás que verá el curioso Letor.

LAs Tres Divinas Personas
de la Trinidad Suprema
alumbra mi entendimiento,
y memoria, porque pueda
mover mi rustico estilo,
y dar principio mi lengua.
Salí pues una mañana
à divertir las tristezas
de la tempestad pasada,
y el antubion de mi pena,
por las orillas del Betis,
y en esta hermosa ribera,
buscando entre los ramos,
la braveza de las fieras.
En lo aspero de los Sáuces
vi una mäger (que belleza!)

una Venus, poco he dicho;
una Palas con dos flechas,
y con la una tiraba
à mi amor finas saetas,
y con la otra ofrecia
al corazon sus ofertas.
Llegueme à ella, y le dixè:
Dios te guarda hermosa prenda
dime: que ha sido el motivo
de venir à esta aspereza?
Respondiome con donayre;
si te acompaña nobleza,
gallardo, y piadoso Joven,
oye, y sabrás la entereza
de esta mi tragica historia
que mi boea te comiessa:

Na-

Nací yo de nobles Padres
en Cordova la opulenta,
me criaron con regalos
entre primores, y sedas;
y apenas tuve tres lustros
(aqui empiezan mis tragedias)
trataron pues de casarme
(que sentimiento, y que pena!)
con un noble Cavallero;
y aunque es mucha su nobleza
no me llevó la aficion,
ni me obligó su fineza.
Mi Padre con grande enojo,
quando vió mi resistencia,
me castiga con rigor,
y amenaza con fiereza.
Tenia yo dada palabra,
con mucho agrado, y firméza
à un criado de mi hermano,
quien con gala, y gentileza,
se llevaba mi atencion;
y una noche con presteza
me vali de una criada,
(que nunca faltan terceras)
para escribirle un papel,
diciendo de esta manera:
Gallardo, y hermoso Joven,
mi lealtad te confiesa,
como mi Padre empeñado
quiere casarme, y se empeña
en cumplir con la promesa,
que le hizo à Don Francisco,
y con esto me amedrenta
dandome fuertes castigos;
y temiendo la sobervia
de mi Padre te suplico,
que me saques de esta tierra;
y à la hora de las doce

me hallarás en esta reja,
donde solemos hablar;
preventa para la empresa,
y mira que no hagas falta,
porque quedo ya resuelta
à hacer algun desatino,
que atropelle mi nobleza,
no digo mas, Dios te guarde
del alma querida prenda.
Me previne aquella noche
de joyas, galas, y prendas
para emprender la conquista
del amor, que me atormenta;
yá pues llegada la hora
de la noche con presteza
en un ligero Cavallo,
que al viento su ligereza
le quita por lo velóz
de su exalacion la fuerza.
Llegados pues à este sitio,
de mi amante la fiereza
ingrato, y desconocido
quiso violar con violencia
la flor de mi Abril florido.
Y viendo mi resistencia,
me dió cinco puñaladas,
que sin alientos me dexan;
y yo rebuelta en mi sangre
entre suspiros, y queexas,
justicia le pido al Cielo,
y llamé à la Sacra Reyna,
Madre de los afligidos
de misericordia llena;
quien oyendo mis clamores
me envió con ligereza
un Leon, que con sus garras
despedazó con fiereza
à aquel aleve traydor.

Y luego con diligencia
llegóse à mi , y con halagos
templada yá su braveza
lamiendome mis heridas
me cura y luego me lleva
à su albergue donde he estado
tres años segun mi cuenta,
donde me he alimentado
con la carne de las fieras,
que este animal me ha traído :
Esta es , Señor , la certeza,
y aora , Señor te suplico
que te ausentes de la selva,
porque si viene el Leon ,
temo , que con su braveza
atomos te haga en sus garras.
Y viendo en peligro puesta
mi vida , dixé atrevido ,
valeroso nunca fuera,
si à la furia de un Leon,
oy mi valor se rindiera ;
pues aunq̄ hubiera mas Leones
que arboles hay en la selva ,
para mi valor heroico
todo es nada en tu presencia :
y asi si quieres salir
de aquesta selva soberbia,
levanta , no tengas miedo,
sigamos pues la ribera
de este tan hermoso Rio,
que si saliesse la fiera,
te promete mi valor ,
de castigar su soberbia,
y sacarte del peligro ,
aunque mil vidas perdiera.
Y asiendola de la mano,
nos entramos por la senda,
y entre unos muy verdes ramos

oygo rugir con fiereza
de aquella furia inhumana
la soberbia , y gentileza :
yo conociendo el peligro,
preparando mi escopeta,
y esperando à que llegara,
para tirarle mas cerca.
Ciego en sus iras se arroja,
y haciendo el padernal fuerza
de la polvora el incendio
disparó con gran fiereza,
cinco saetas de plomo
en el pecho de la fiera,
sin respetar su valor
con cinco heridas perversas ,
cayó el bruto , y al bramido
se estremecieron las selvas.
Conseguida la victoria,
buelvo à mi querida prenda,
que se hallava desmayada
considerando que fuera,
lo postrero de mi vida
aquella tan ardua empresa ;
me dixo : Gallardo Joven
con que pagaré tal fineza ?
Llevame donde quisieres,
y si quieres , que yo sea
tu Esposa , te serviré
como humilde esclava vuestra .
Yo le dixé : hermosa Dama,
vivo encanto de mi idea,
como podré yo pagar
tan sublimadas finezas,
como tu favor me hace
sin yo poder merecerlas ;
pero ya que agradecida
tu hermosura se me muestra,
he de pagarte , ó morir

el

el amor que me professas ;
y assi, aunque passe las aguas
del mar muerto, y aunque vea
los peligros à los ojos
seré tuyo, hermosa prenda,
y sacandote de aqui,
haré segura mi oferta.
Vamos siguiendo el camino
por esta fresca ribera,
pues llegando à la Ciudad
al Vicario le doy cuenta,
quien informado del caso,
luego de su punto ordena
el desposarnos, y luego
hechas estas diligencias,
fuimos á su casa donde

con sentimiento, y con pena,
está el Padre sin saber
donde estava esta Minerva:
Pero al punto que la vido,
y supo aquesta tragedia,
quedó muy agradecido,
y en su casa me aposenta ;
dandole infinitas gracias,
à la Trinidad Suprema.
Y ahora noble auditorio
aqui el humilde Poeta
de rodillas por el suelo
suplica con reverencia
que le perdones las faltas
que en este pliego se encierran

FIN.

Barcelona: En la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis,
en la calle de los Algodoneros.